

MOCHILA COMO TRANSPORTE DE FERRAMENTAS NA INDÚSTRIA: PROPOSTA DE MELHORIA COM FOCO ERGONÔMICO

Fabrcio Diniz Martins Silva, Faculdade de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial - Fatec Ferraz de Vasconcelos, fabrcio.silva56@fatec.sp.gov.br

Adriely Lorryne Siqueira Gomes, Faculdade de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial - Fatec Ferraz de Vasconcelos, adriely.gomes@fatec.sp.gov.br

Katia Ponciano, Faculdade de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial - Fatec Ferraz de Vasconcelos, katia.ponciano@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Dados da Previdência Social mostraram que houve um pagamento de auxílio para 49.321 pessoas com problemas de transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (hérnia de disco, artrose da coluna e outros), muitos causados por excesso de carga de peso no ambiente de trabalho. O objetivo do presente estudo foi apresentar um novo produto ao mercado, uma mochila de ferramentas com ênfase ergonômica. Foi utilizado dois projetos para chegarmos ao design inicial do protótipo da mochila, o primeiro foi de um protótipo criado com foco em conforto e ergonomia e o segundo modelo utilizado para estudo e inspiração é da marca Stanley, a qual tem tradição no mercado e se mantém atualizando no mercado. Foi possível apresentar que o desenvolvimento de um protótipo de uma mochila com dispositivos adequados as necessidades auxiliando o usuário/colaborador no carregamento/transporte de suas ferramentas demonstrado a melhoria contínua de um produto se faz necessário.

Palavras-chave. Protótipo; Ergonomia; Lombar; Saúde coletiva.

ABSTRACT. Social Security data showed that there was a payment of aid for 49,321 people with problems of low back disorders and other intervertebral discs with radiculopathy (herniated disc, spinal arthrosis, and others), many caused by excess weight in the environment of work. The aim of the present study was to introduce a new product to the market, a tool bag with an ergonomic emphasis. This is an exploratory study with a qualitative approach. In this study, we sought to review the literature and propose a design of a backpack so that it fits the standards discussed here. Two projects were used to reach the initial design of the backpack prototype, the first was a prototype created with a focus on comfort and ergonomics and the second model used for study and inspiration is the Stanley brand, which has a tradition in the market and remains updating on the market. It was possible to show that the development of a prototype of a backpack with devices suited to the needs, helping the user/collaborator in loading/transporting their tools, demonstrated the continuous improvement of a product is necessary.

Keywords. Prototype; Ergonomic; Low back; Collective health.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com o Ministério da Previdência Social, os problemas gerados na região da coluna são responsáveis por mais de 160 mil licenças concedidas anualmente a trabalhadores de todo o Brasil. Conforme dados da Previdência Social (2020), houve o pagamento de auxílio para 49.321 pessoas com problemas de transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (hérnia de disco, artrose da coluna e outros), muitos causados por excesso de carga de peso no ambiente de trabalho (AGORA FOLHA UOL, 2021).

As causas mais importantes de incapacidade e absenteísmo no trabalho estão relacionadas aos distúrbios osteomusculares, sendo um sério dilema a saúde pública (ALEXANDRE, 2007, OLIVEIRA et al, 2015). Alexandre (2007) cita “que essas afecções estão incluídas as patologias da coluna vertebral e dores lombares”. A famosa “dor nas costas” pode acometer outras partes de problemas da coluna como: cervicalgias, dores torácicas, transtornos de discos intervertebrais, espondiloses e dores lombares (OLIVEIRA et al, 2015).

Durante determinadas funções no trabalho são necessários carregamento de diversos pesos, o fato tem muita ocorrência nas atividades de manutenção, com a condução de ferramentas. As atividades laborais que exigem esforços por motivo de movimentações de cargas pesadas podem afetar a saúde do trabalhador quando realizadas de maneira incorreta. O doutor Helfenstein Júnior, explica que pessoas que tem o costume de carregar um baixo valor de quilogramas, mesmo carregando um valor de peso dentro da legislação, pode ter hérnia de disco como consequência do excesso (acesso 23 de outubro no site: www.reumatologia.org.br). O médico salienta que os limites no transporte de pesos impostos pela legislação não são referentes a uma atividade constante de trabalho e sim, esporádico (acesso 23 de outubro no site: www.reumatologia.org.br).

Outro estudo, Al-Khabbaz et al (2008) demonstraram que o carregamento de peso inadequado causa um desequilíbrio nos músculos esqueléticos. Postura incorreta, cansaço e excesso de peso com carregamento inadequado principalmente são alguns fatores que podem provocar dores nas costas. Essas três causas podem gerar dor imediata ao trabalhador, mas ao longo do tempo o problema pode se agravar e ocasionar doenças como a escoliose e a lordose, problemas crônicos.

Na esfera mundial, no ano de 1995, 80% da população, de acordo com Oliveira (1995), tiveram dores na região das costas. Mais do que apenas um sintoma, a questão tem se tornado grave e considerada um dos principais males da sociedade contemporânea.

Um estudo feito por (Rodrigues et al, 2015), realizou um comparativo entre 2002 e 2012, o gráfico abaixo mostra a relação entre os problemas de saúde e a industrialização. O estudo mostra que quanto maior o índice que mede o nível de importação no Brasil maior é a quantidade de acidentes, este método foi criado pela Massachusetts Institut of Technology (MIT).

Gráfico 1: Comparativo econômico e de acidentes de trabalho

Fonte: Rodrigues et al (2015)

O estudo de Rodrigues et al (2015) utilizou dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA),

departamento Intersindical Estudos Pesquisas de Saúde e Ambiente de Trabalho (DIESAT) e o banco de dados do Pesquisa Econômica Aplicada (IPEADATA).

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2003, verificou que a doença de coluna foi a mais referida entre as 12 doenças crônicas pesquisadas” (OLIVEIRA et al, 2015). De acordo com a legislação brasileira, acidentes de trabalho (AT) é aquele que ocorre no exercício do trabalho e que traz como consequência uma lesão corporal ou perturbação funcional, com perda ou redução da capacidade para o trabalho, de forma permanente ou temporária, ou até mesmo a morte. Todo AT deve ser registrado na instância previdenciária competente, utilizando a Comunicação de Acidentes de Trabalho (CAT) para este fim (Lei n. 8213, BRASIL).

É preciso trabalhar para diminuir as estatísticas negativas causadas pelo uso incorreto de acessórios para a carga de equipamentos de manutenção e entender o melhor método de introduzir as correções encontradas para solucionar a questão levantada. Por meio de pesquisas observamos que no mercado não há produtos ergonômicos especializados aos colaboradores que se locomovem com ferramentas. A maleta ainda é muito utilizada por colaboradores que carregam ferramentas no seu dia a dia de trabalho. Observando a linha do tempo (FIGURA 1), a maleta foi o primeiro grande avanço tecnológico no segmento, transformando os primeiros meios de estocar ferramentas que eram buracos no chão e caixas de madeira, após a inicialização do uso das maletas (<https://beecorp.com.br/> acesso em 26/06/2021).

Figura 1 - Evolução das maletas de ferramentas até os dias atuais

Fonte: Gomes e Silva (2021)

A criação e evolução das maletas/mochilas tiveram uma grande lacuna no tempo. O primeiro vestígio de “caixa de ferramentas” de milhões de anos atrás era bem polido e trabalhado (JN Direto, 2019). Recentemente foi encontrado uma caixa de madeira que os vikings usavam para o armazenamento de

ferramentas de ferros (HYPESCIENCE, 2016), anos mais tarde este artefato tomou forma de maletas de ferramentas de materiais diversos como ferro e madeira e por cerca de 100 anos não obteve nenhuma inovação no acessório até o modelo mais recente, a mochila. A Figura 1 mostra com clareza que os métodos de armazenamento de ferramentas vão ganhando novas funcionalidades e responsabilidades em sua evolução, como adição de alças e divisórias. Sendo a matéria prima uma constante mudança no aperfeiçoamento e elaboração de novos objetos para estocagem de ferramentas e na oportunidade que determinados produtos oferecem na locomoção.

Maia (2016) cita que a nova tendência deste mercado de manutenção, a mochila de ferramentas traz vantagens sobre as maletas comuns, visto que melhora a mobilidade do usuário e diminui riscos de desconforto, tendo melhor ajuste na coluna. Hoje as mochilas são feitas de diferentes materiais, a saber: fibra de vidro ou carbono, nylon, jeans, sarja, plástico, entre outros. Foram mais ou menos 100 anos de evolução de materiais e formatos desde o surgimento do primeiro modelo de mochila em geral da forma que conhecemos, apresentado pela revista “*Outing Magazine*”, ensinando a dobrar um cobertor no formato de um saco, para levar nas costas (MAIA, 2016).

Lopes (2002), fala sobre a promoção de estudos para avaliar a melhor forma de transportar pesos. A mochila tem mantido maior consenso sobre a sua eficácia demonstrada devido as dimensões, altura e facilidade pode ser levado por grandes percursos, a mochila mantém sua hegemonia durante os estudos. Na criação de um produto é necessário pensar no seu desempenho como objeto, além disso, a segurança, adaptação para o perfil estrutural do corpo de cada pessoa, conforto e usabilidade são necessários no uso de um bom informativo para a escolha do material (LOBACH, 2000, IIDA, 2005). Hoje as pessoas se preocupam muito com questões estéticas, então precisamos criar um produto que sacia as necessidades da “moda” e promova a ergonomia que buscamos, como a adição de uma terceira alça na mochila, proporcionando bem-estar físico e emocional (MARTINS, 2005).

Portanto, o presente estudo tem como objetivo apresentar um novo produto ao mercado, uma mochila de ferramentas ergonômica. Por meio da revisão da literatura foi possível entender os produtos disponíveis em relação a locomoção com as ferramentas de trabalho e assim tentar sugerir e ou dar melhores pistas nas condições ergonômicas minimizando ou solucionando as dores nas costas acarretando condições saudáveis destes colaboradores que necessitam e não podem abrir mão destes aparatos.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Conforme um estudo feito pelo órgão de Pesquisa Nacional de Saúde (PNS, 2019), foi evidenciado que 34,3 milhões de pessoas no país são acometidas por doença crônica na coluna, o que corresponde a 21,6% da população com 18 anos ou mais que residem no Brasil (PNS, 2019). O número de atestados médicos concedidos em 2018 foi de 18,5% para pessoas problemas na coluna vertebral (GESTO, 2018), trazendo prejuízos enormes em várias empresas no ramo industrial. Entre 2012 e 2018, foram contabilizados mais de 319 milhões de dias de trabalho perdidos, ou seja, sem produtividade devido a afastamentos. Segundo cálculo do Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho do Ministério Público do Trabalho (MPT) em parceria com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a dorsalgia registrou 83,7 mil afastamentos em 2017 (Secretária da Previdência, 2017).

O prejuízo para as organizações fica maior se analisarmos as informações fornecidos pela instituição

IMTEP, citando que o Brasil é o país que mais cresce em ações trabalhista por motivo de indenizações por ausência ergonômica de empresa e a necessidade de contratação de novos colaboradores, que precisaram ser capacitados para exercer determinadas funções. Dores podem causar redução de produtividade, como diz a doutora Tchia Yeng ao jornal O Tempo, “A dor crônica não incapacita a pessoa de realizar suas tarefas diárias, mas compromete a qualidade”, criando um ambiente de tarefas malfeitas, com menor efetividade e funcionários com problemas físicos, desmotivados e sem foco.

A norma regulamentadora 17 (NR17) é a norma brasileira que descreve o que deve ser feito em relação as questões ergonômicas, preconizando a segurança e conforto ao colaborador durante o trabalho. Alguns parágrafos da NR-17 são dedicados exatamente ao transporte de cargas pesadas, o qual deveria se adequar a estrutura física do colaborador (LEI Nº 6.514, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1977).

Estudos na área da educação descrevem sobre o peso do material escolar que as crianças carregam em suas mochilas escolares. Estudos têm demonstrado que há sobrecarga e a maneira postural como as crianças sustentam estas mochilas está gerando preocupações. A possibilidade da sobrecarga na coluna vertebral está intimamente relacionada ao carregar uma capacidade maior que a sustentação dos grupos musculares, especificamente das costas. Terapeutas e profissionais da área estão propondo programas educativos porque as más posturas são um grande problema de saúde coletiva (BENINI E KAROLCZAK, 2010; RODRIGUES et al, 2008; GOUVALI E BOUDOLOS, 2006 APUD RUCKERT et al 2018).

Lopes (2002) corrobora falando sobre a promoção de estudos para avaliar a melhor forma da transportar pesos. A mochila é um artefato que tem mantido maior consenso sobre a eficácia demonstrada. Pois suas dimensões, alturas e facilidade pode ser carregada por grandes percursos, a mochila é hegemônica em muitos estudos. Na criação de um produto é necessário pensar no seu desempenho como objeto aplicável e adaptável. Além da segurança, na criação de um produto deve-se ter como foco a adaptação para o perfil estrutural do corpo de cada pessoa, conforto e usabilidade, as informações do usuário são de extrema importância (LOBACH, 2000, IIDA, 2005).

A compreensão de que os artefatos já tiveram design e estéticas totalmente diferentes do que é hoje, é imprescindível. O ambiente físico em que vivemos hoje passou por transformações ao longo de décadas, em termos funcionais e estéticos, mostrando uma percepção sobre as mudanças tecnológicas a respeito de seu funcionamento (PETROSKI, 2007, p.42). Novos artefatos só podem surgir a partir de outros já existentes, assim compreendemos o processo de criação, é necessário mudanças para melhorar o uso. O ser humano pode ao longo de décadas inventar, projetar e desenhar fazendo com que um contínuo de atividades determine o desenho e formato de cada artefato (PETROSKI, 2007, p.42).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de estudo exploratório de abordagem qualitativa. Buscou-se, neste estudo fazer uma revisão de literatura e propor um design de uma mochila de modo que ela se adequasse aos padrões aqui discutidos. Atualmente existem vários autores e metodologias para criar produtos ou melhorar um produto a partir do que já existe. A ideia de criar soluções utilizando a ciência na área da Ergonomia é embasada e defendido por Lallemand e Gronier, (2015), que abordam a aplicação ergonômica para criar produtos novos.

A técnica de design thinking – resolução de problema (Figura 1) pode ser um caminho interessante para atingir resultados positivos por meio de uma solução criativa e viabilidade dentro de um orçamento pré-determinado. Ambrose e Paul (2011) criaram e descreveram sete passos utilizando esta técnica. Por meio da técnica de design thinking ilustrada no diagrama de Venn pode haver possibilidades na construção de uma nova mochila para carregamento de ferramentas sem trazer dores ao corpo e coluna vertebral.

Fonte: Curso de design thinking (2019)

Neste sentido Ambrose e Harris (2011) descreveram que o primeiro passo é definir, entender o problema, o qual trata da diminuição de danos causado na saúde no transporte de ferramentas. Definir o público-alvo, ou como exemplo na investigação deste estudo, colaboradores que necessitam realizar o carregamento/transporte de ferramentas. O segundo passo é analisar o histórico do problema, por exemplo, o financeiro bem como os produtos disponíveis no mercado do segmento estudado. Já o terceiro passo é a fase de geração de ideia, onde são pautadas várias ideias com base no público-alvo e no histórico do problema encontrado. No quarto passo ocorre o desenvolvimento inicial das ideias, para que passe pelo processo de amadurecimento. Já no quinto passo seleção do protótipo a ser criado é exigido, verificando a viabilidade e qualidade das soluções propostas (Gráfico 3), o método utilizado para efetuar a escolha da ideia e resultar na criação de um protótipo ocorre por meio da criação de uma matriz de impacto e viabilidade.

Gráfico 3: Matriz de impacto e viabilidade

Fonte: Gomes e Silva (2021)

O sexto passo da técnica de *design thinking* refere-se a entrega do design do protótipo com uma versão final. E para finalizar, o último passo é aprender com o que já foi construído até o momento e utilizar esse conhecimento para melhorar a ideia (AMBROSE e HARRIS, 2011). O primeiro esboço de protótipo tem como meta a implementação para uma entrega final (AMBROSE e HARRIS, 2011).

Desta forma, verificou-se neste estudo uma grande possibilidade em melhorar mochilas para colaboradores que precisam carregar/transportar suas ferramentas de trabalho. Um protótipo de uma mochila com compartimentos móveis para escolha das ferramentas necessárias e/ou adição de outras ferramentas pode auxiliar com o peso ideal de carregamento. De acordo com os passos de *design thinking* a idealização de um protótipo, no caso, uma mochila que tenha adição de alça horizontal para distribuição mais equilibrada de peso pelo corpo, com tecidos técnicos para diminuição do impacto de peso na coluna e com balança para controle de peso pode ser uma grande alternativa e inovadora.

Os autores citados no presente estudo não citam com propriedade quais as reais recomendações de uma mochila com alça horizontal, os estudos não falam de um protótipo atualizado nesta área. Diante do exposto, foi feita uma pesquisa de opinião numa marcenaria com 8 pessoas. Os sujeitos relataram que não há mochilas ou maletas com espaços adequados para levar maquinários e ferramentas de tamanhos diferentes, trazendo dificuldades no compartilhamento destas ferramentas. Mesmo com elevada complexidade por questões financeiras e por não termos referências no mercado, o presente estudo objetiva sugerir um protótipo de uma mochila diferenciada com adição de uma pequena balança devido à sobrecarga na musculatura dorsal dos indivíduos, com possibilidade de melhora no carregamento do peso e utilizando as ferramentas necessárias para cada situação de trabalho.

Algumas premissas para a prototipagem é seguir determinadas orientações para o uso saudável de uma mochila no dia a dia do indivíduo, a indicação mais aceita nos dias de hoje, é que o peso da carga da mochila não ultrapasse de 10% a 15% da massa corporal de quem transporta e que a mochila seja carregada de forma bilateral, apoiada nos dois ombros (FERNANDES et al, 2008; RODRIGUES et al, 2008). É preciso respeitar pois mesmo com semelhanças anatômicas, cada indivíduo tem características únicas (BIENFAIT, 1995; BRICOT, 1999; BRAUNER e FICHER, 1984; ENOKA, 2000), sendo elas corporais, sociais, psíquicas, ciclo de desenvolvimento e situações externas, o que varia com a necessidade e a adaptação de cada pessoa (PENHA et al, 2005).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo Whittfield (2005), existe a necessidade de que a mochila seja bem ajustada ao corpo, levada na altura do dorso e sem folgas. Brackley e Stevenson (2004) falam da importância do equilíbrio de peso entre os ombros, pois ocorre a possibilidade do sobrepeso em um lado específico do corpo gerar dores na lombar, devido a alterações indevidas na coluna vertebral.

Penha (2005) corrobora citando que cada indivíduo contém diferenças corporais, assim se faz indispensável o acréscimo de uma regulagem ao volume que cada indivíduo pode transportar e informá-lo se o volume carregado por ele é correto ou incorreto. O volume deve ser metrificado pela balança que pode ser colocada na parte inferior da mochila, por exemplo, adequando e as diferenças anatômicas. O peso corporal deverá ser regulado para que seja ideal ao colaborador e se mantenha dentro dos valores ideais a ele.

No presente estudo, foi utilizado dois projetos para chegarmos ao design inicial do protótipo da mochila, o primeiro foi de um protótipo criado com foco em conforto e ergonomia, postado em uma instituição que auxilia na criação de protótipos, a instituição Foundry que existe a cerca de 25 anos. O modelo foi escolhido pela ênfase ergonômica, com cordas laterais para manter a mochila próxima ao corpo, duas alças horizontais, uma na altura do tórax e outra na altura da cintura, além de seguir o princípio de duas alças.

Figura 2: Protótipo de mochila para benchmark

Fonte: adaptado de Foundry (2018)

O segundo modelo utilizado para estudo e inspiração é da marca Stanley (Figuras 3 e 4), que tem tradição no mercado, existindo desde 1843 e se mantém atualizando no mercado, como descrito em seu site oficial *Stanleytools*, e por atuar no segmento em que este estudo tem como objetivo. O tecido usado é o denier, as especificações foram encontradas no site da loja do mecânico, como: comprimento:

305mm; altura: 470mm e largura: 185mm. Ela ainda tem divisórias internas removíveis.

Figura 3: Mochila de ferramentas Stanley

Fonte: adaptado de LojadoMecanico (2021)

Figura 4: Mochila de ferramentas Stanley

Fonte: adaptado de LojadoMecanico (2021)

Analisando as mochilas existentes no mercado, foi possível criar um modelo exterior, utilizando as medidas usadas pela Stanley (Figura 3 e 4) e adaptamos a estética do protótipo postado na *Foundry* (Figura 2).

Figura 5: Design final do protótipo

Fonte: Gomes e Silva (2021)

Como principal característica do protótipo inicial, inserimos as cordas laterais para ajustar o peso ao corpo, além da escolha do tecido denier, já testado e aprovado para uso pela Stanley. Em sua característica lateral, já é notado a inovação proposta, com botão de ajuste para a massa corporal de cada usuário/colaborador (Figura 6).

Figura 6: Design final do protótipo

Fonte: Gomes e Silva (2021)

Ao utilizar o botão lateral de ajuste de peso ideal ao usuário/colaborador, inserimos um visor para a visualização de ajuste correto do peso corporal ao peso da mochila. Um painel com as cores verde e vermelho, tem a função de mostrar se quem faz uso da mochila está transportando um peso adequado ao seu corpo/peso adequado (Figura 7).

Figura 7: Uma balança junto à uma calculadora

Fonte: Compilação de Gomes e Silva (2021)

Para a medição, será utilizado um sistema fotovoltaico, que Esposito e Fuchs (2013), explicam que ocorre o fornecimento de corrente elétrica a partir de fótons de origem solar que atingem a matéria semicondutora previamente purificado e dopado, como ocorrem em algumas calculadoras. Cresesb (2006) cita que normalmente as células fotovoltaicas é fabricada por meio do silício (Si), podendo também ser feitas de cristais monocristalinos, policristalinos ou de silício amorfo. A escolha da balança digital, tem como origem a alta precisão, pela baixa porcentagem de chance de falha mecânica e a sensibilidade gerada por vibração ser reduzida (AFONSO et al, 2004). A balança eletrônica, funciona por meio da utilização de força eletromagnética restauradora ao suporte da área que recebe a carga de peso na balança (Figura 7).

Figura 8: Funcionamento da mochila

Fonte: Compilação de Gomes e Silva (2021)

Para o funcionamento da mensuração do peso ideal foi criado o seguinte sistema, um botão de rosquear que se coloca o peso do usuário/colaborador que usará a mochila, o valor aparece em um visor digital nutrido por fotovoltaico e mexerá um ponteiro para indicar excesso de peso. O movimento do ponteiro da balança digital será interligado a engrenagem de um terceiro ponteiro, que tem como função estender a cor vermelha a frente do verde, caso o primeiro ponteiro esteja no verde, o peso transportado é ideal, caso contrário, o ponteiro chegar na área vermelha, sinaliza excesso de peso. O sistema utilizado foi inspirado no relógio, que interliga engrenagem por meio do movimento de uma mola principal, que movem as engrenagens da hora (SILVA et al, 2013; 2014).

Diante do aprofundamento no tema que obteve como premissa entender os problemas causados na região da coluna e na compreensão das consequências do uso incorreto do carregamento de ferramentas, foi possível estruturar este protótipo visando corrigir lacunas que alguns produtos atuais têm. E que no quesito segurança em relação ao volume de carga e no ajuste correto ao corpo, o produto projetado no papel pode ser utilizado para solucionar problemáticas de outras áreas e segmentos.

Um comparativo de dados da DIESAT e IPEA demonstram que a industrialização do Brasil aumenta o número de casos de LER e DORT. A dorsalgia registrou mais de 80 mil afastamentos em 2017, segundo a secretária da previdência. Um dos motivos que pode levar a uma dorsalgia é o carregamento de peso. Por falta de informação, vigilância e problemas ergonômicos ocorre o manuseio errado no carregamento de objetos no ambiente de trabalho. Desta forma, entender melhor a história do transporte de ferramentas e materiais pôde trazer informações de quais foram e quais são os melhores recursos para transportar materiais e ferramentas e compará-los aos produtos que já foram utilizados e os que são utilizados atualmente.

Com esta compreensão histórica e a disponibilidade no mercado, foi possível propor modificações que podem sanar ou minimizar erros e dar pistas de novos produtos. O protótipo pode ter um dispositivo que sinalize o excesso de peso durante seu carregamento, obtendo uma função de vigilância própria, ajustando ao corpo e distribuindo o peso em prol da diminuição das dores e possíveis lesões.

O protótipo foi criado com base na técnica do *desing thinking* proposto por Ambrose e Harris (2011), importante seguir os sete passos tendo como passo inicial a definição do problema, o qual pode ser evidenciado nas investigações e dados numéricos de afastamentos citados no presente estudo. Pois, no presente estudo, os dados são alarmantes em relação às lesões causadas no ambiente de trabalho na região da coluna, trazendo alto absenteísmo e incapacidade de trabalho (ALEXANDRE, 2007, OLIVEIRA et al, 2015).

Foi evidenciado também que no transporte de ferramentas utilizando o uso da maleta não é adequado por motivo de má distribuição de peso pelo corpo, alocando o peso em apenas um lado, de acordo com os autores deve-se carregar de 10% a 15% de seu peso em mochilas (FERNANDES et al, 2008; RODRIGUES et al, 2008). As mochilas disponíveis no segmento de ferramentas não notificam o excesso de peso.

Portanto, o presente estudo objetivou mostrar que é possível o desenvolvimento de um protótipo de uma mochila com dispositivos adequados as necessidades auxiliando o usuário/colaborador no carregamento/transporte de suas ferramentas demonstrado a melhoria contínua de um produto se faz necessário.

5. CONCLUSÃO

O presente estudo teve como objetivo exemplificar um caminho gerador de outras e novas ideias aos designers de empresas na criação de protótipos adequados as realidades dos colaboradores. Bem como, que estudiosos nesta área possam aprofundar e identificar novos pontos de melhorias a serem implementados em mochilas para transporte e carregamento de ferramentas nas mais diversas frentes de trabalho. Os colaboradores necessitam de pesquisas que auxiliem no desenvolvimento de outros protótipos para que eles possam desenvolver suas tarefas/atividades sem preocupações com dores e/ou lesões corporais. Para quem sabe, minimizar afastamentos e licenças que comprometam suas rendas e desenvolvimento de suas tarefas cotidianas com qualidade.

AGRADECIMENTOS

Se faz necessário citar a instituição de ensino Fatec – Ferraz de Vasconcelos, sem a apoio desta organização, não seria pautado o projeto e por último, mais de extrema importância nossos familiares, que sempre demonstraram apoio e incentivaram a continuação desta pesquisa mesmo em situações de dificuldades.

REFERÊNCIAS

- ANTT, A. -. ANTT. ANTT - **Agência Nacional de Transportes Terrestres**, 2018. Disponível em: <http://www.antt.gov.br/salaImprensa/noticias/arquivos/2018/09/BR163MS_tem_novos_valores_de_pedagio.html>. Acesso em: 18 setembro 2018.
- SANTOS, S. D. **Congressos científicos e revistas**. Anais do I Engetec. São Paulo: Editora da Fatec Zona Leste. 2018. p. 150.
- SILVA, F. D. **Trabalhos científicos**. 2. ed. São Paulo: Genérica, v. 1, 2018.
- SILVA, J. D. Metodologia científica. **Fatec Zona Leste em debate**, São Paulo, 25 janeiro 2107. 1 - 20.
- CASTELANI, C. **Folha de São Paulo**. Disponível em: <<https://agora.folha.uol.com.br/grana/2021/02/dor-na-coluna-e-principal-motivo-para-inss-pagar-auxilio-doenca.shtml>>. Acesso em: 30 março 2021.
- MARQUES, M. **Sociedade Brasileira de Reumatologia**. Disponível em: <<https://www.reumatologia.org.br/orientacoes-ao-paciente/trabalhador-que-levanta-peso-pode-ter-problemas-de-coluna/>>. Acesso em: 12 Junho 2021.
- ALEXANDRE, N. **Aspectos ergonômicos e posturais e o trabalhador da área de saúde**. 2 ed. Semina: Ciências Biológicas e da Saúde, v. 28, 2007
- HAGEN, K. B.; TAMBS K.; BJERKEDAL, T. **A prospective cohort study of risk factors for disability retirement because of back pain in the general working population**. 15. ed. Estados Unidos: Spine. V. 26, 2002.
- WALSH, I. A. P. et al. **Capacidade para o trabalho em indivíduos com lesões músculo-esqueléticas crônicas**. São Paulo: Revista Saúde Pública, 2004. p. 149-156.

- AL-KHABBAZ, Y.; HASEGAWA, M.; SHIMADA, T. **The effect of backpack heaviness on trunk-lower extremity muscle activities and trunk posture.** Tomogaoka: Gait & Posture. 2008. p. 297-302.
- OLIVEIRA, T. **Dor nas costas.** Revista Super Interessante. Rio de Janeiro: Abril, 1995. p. 30-35.
- RODRIGUES, D.; MELO, S.; GUEDES, P. M. Avaliação do impacto da industrialização no aumento de acidentes de trabalho no Brasil (2002-2012). Cadernos de Pesquisa Interdisciplinar em Ciências **Humanas**. Minas Geraos janeiro/junho 2015. 26 – 40.
- MAIA, J. T. Mochila: uma análise entre a ergonomia e a estética. Faculdade de Design-Moda, **Instituto de Cultura e Arte, da Universidade Federal do Ceará**; Ceará, 2016.
- LOPES, J. T. F. O transporte de cargas em mochilas escolares e o desenvolvimento motor harmonioso das crianças - Estudo das repercussões biomecânicas agudas na marcha e na equilíbrio, com cargas diferenciadas. **Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física**. Porto, 2002.
- IIDA, I.; BUARQUE, L. I. A. **Ergonomia: projeto e produção.** São Paulo: Editora Blucher, 2005.
- LÖBACH, B. **Design Industrial: bases para a configuração dos produtos industriais.** São Paulo: Edgard Blücher, 2001.
- LÖBACH, B. **Design Industrial: base para a configuração dos produtos industriais.** São Paulo: Edgard Blücher, 2000.
- MARTINS, S. B. O conforto no vestuário: Uma interpretação da ergonomia. Metodologia para avaliação de usabilidade e conforto no vestuário. **Universidade Federal de Santa Catarina**. Florianópolis, 2005.
- DEMO, P. **Pesquisa e construção de conhecimento.** Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1996; p. 34.
- SILVA, V.L. et al. **consumo e digestibilidade de nutrientes da dieta de cordeiros de diferentes grupos genéticos alimentados com farelo de castanha de caju.** BOMFIM: Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal, 2013.
- RODRIGUES, D. Questões preliminares sobre o desenvolvimento de políticas de Educação Inclusiva. Inclusão – Revista de Educação Especial, v. 4, n. 1, p. 33-40, 2008.
- AFONSO, A. J. **Gestrado.** Disponível em: <<http://www.gestrado.org/?pg=dicionario-verbetes&id=363>>. Acesso em: 20 outubro 2021.
- Petroski, E. L. Antropometria e padronização. Blumenau. Nova letra, p. 42-43, 2007.
- ESPOSITO, Alexandre Siciliano; FUCHS, Paulo Gustavo. Desenvolvimento tecnológico e inserção da energia solar no Brasil. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, n. 40, p. 85-113, dez. 2013
- CRESESB. Energia Solar: princípios e aplicações. Rio de Janeiro, 2006. Disponível em: <http://www.cresesb.cepel.br/index.php?link=/tutorial/tutorial_solar.htm>. Acesso em 22 Out. 2021.
- GIL, A. C. Delineamento da Pesquisa: Pesquisa bibliográfica. In: MÉTODOS e Técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. cap. 6, p. 50.
- DEL BIANCO, Nélia Rodrigues (Org.). Métodos e Técnicas de Pesquisa: Núcleo de Tecnologia de Educação a Distância - NUTEC. 3. ed. Goiânia: Faculdade Araguaia, 2016. 15 p.
- GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1991
- ÉPOCA NEGÓCIOS ONLINE.” Dor nas costas é principal causa de afastamento do trabalho”. Época Negócios,

Online, 18 Jul. 2021. Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2019/07/dor-nas-costas-e-principal-caoa-de-afastamento-do-trabalho.html>

OLIVEIRA, Ana. “Principais riscos ergonômicos encontrados nas empresas”. Bem-estar Comporativo, São Paulo, 30 ago. 2021. Disponível em: <https://beecorp.com.br/riscos-ergonomicos-encontrados-nas-empresas/>

Redação Galileu. “Ferramentas de 2,4 milhões de anos podem mudar a história”. Revista Galileu, 18 jul. 2021. Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2018/12/ferramentas-de-24-milhoes-de-anos-podem-mudar-historia-da-humanidade.html>

ROMANZOTI, Natasha. “Caixa de ferramentas vikings de 1.000 anos de idade é encontrada em misteriosa fortaleza dinamarquesa”. Hype Science, 16 ago. 2021. Disponível em: <https://hypescience.com/caixa-de-ferramentas-vikings-de-1-000-anos-de-idade-e-encontrada-em-misteriosa-fortaleza-dinamarquesa/>

LALLEMAND, Carine; GRONIER, Avec. “Méthodes de Design UX. 30 méthodes fondamentales pour concevoir des expériences optimales”. 2ª ed. Santa Germânia: Éditions Eyrolles, 2015, pp 1-322.

FERNANDES, SMS, CASAROTTO RA, JOÃO SMA. “Efeitos de sessões educativas no uso das mochilas escolares em estudantes do ensino fundamental I”. Rev Bras Fisioter. 2008; pp 447-53.2.

RODRIGUES S, MONTEBELO MIL, TEODORI RM. Distribuição da força plantar e oscilação do centro de pressão em relação ao peso e posicionamento do material escolar. Rev Bras Fisioter. 2008; pp 43-8

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. “Design Thinking: Coleção Design Básico”. In: 1. Bookman Editora, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2016. Pp 01-200.

ENOKA, R. M, “Bases Neuromecânicas da Cinesiologia” 2 ed. São Paulo, Barueri: Manole, 2000.

BEINFAIT, M. “Os desequilíbrios estáticos: fisiologia, patologia e tratamento fisioterápico”. São Paulo, Ed Summus, 1995.

LYSIANE, Samara et al. "Teorias e práticas sociais: novos desafios sobre velhos conflitos. Avaliação do impacto da industrialização no aumento de acidentes de trabalho no Brasil (2002 – 2012)” Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina, 2015.

BRICOT, Bernard. “Posturologia”. São Paulo: Ícone, 1999

BRAUNE, Wilhelm, FISCHER, Otto. O.On the Center of Gravity of the Human Body: Translated by PGJ Maquet and R F urong. Berlin: Springer-Verlag, 1984.

GUILLÉN, Cláudia et al. “Ergonomia da sala de aula: restrições posturais impostas pelo ambiente escolar e a utilização da dança como intervenção”. REVISTA PERSPECTIVA: CIÊNCIA E SAÚDE ANO 2018 vol 3, edi. 2, pp 44-53. Rio Grande do Sul, Osório 2018.

AMINO Carlos et al. “ostural assessment of girls between 7 and 10 years of age. Clinics 60, São Paulo. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/clin/a/xQpcGhVdLLRrkJ9cnZn84f/?lang=en>. Acesso em: 15 jul. 2021.

BRACKLEY Heather; STEVENSON, Joan. Are children’s backpack weight limits enough? A critical review of the relevant literature. Phila Pa 1976, Estados Unidos, Filadélfia, 2004, vol 29.

WHITTFIELD JK, LEGG SJ, HEDDERLY. Schoolbag weight and musculoskeletal symptoms in New Zealand secondary schools. Science direct, Nova Zelândia, 2004.

<https://www.imtep.com.br/site/o-imtep/#historia>, acesso dia 22 de setembro.

www.lojadomecanico.com.br, acesso: 20/09/2021.

